

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Prototypische Modellierung eines Provenienzgazetteers zur FAIRen Bereitstellung in einer Wikibase

Chairs: Angela Berthold (MK, SPK); Florian Thiery (LEIZA)

Mitglieder (07.08.2024): Anja Gerber (KSW); Katharina Gucia-Klassen (Braunschweigisches Landesmuseum); Christoph Klose (MK, SPK); Juliane Kraske (DZK); Katharina Martin (MK, SPK); Jan Peuckert (MK, SPK); Sarah Wagner (FAU Erlangen)

SC-Beschluss: 28.06.2023

Ernennung der Mitglieder durch den Sprecher: 07.08.2024

Beteiligte Organe: TA2, TA6, CC Provenance Research, CC Semantic Modelling & LOD, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Braunschweigisches Landesmuseum

Externe Anbindung: Wikimedia Deutschland (via wikibase.cloud)

Thema / Zielsetzung

Zu den Provenienzdaten von Objekten in Museums- und Sammlungsdatenbanken gehören die Angaben zu Vorbesitzer*innen und Veräußernden. Bei diesen handelt es sich einerseits um Personen und andererseits um Körperschaften. Diese sind teilweise als Normdaten (VIAF, GND, Getty AAT etc.) in den Objektdatenbanken hinterlegt. Beispiele hierfür sind Dr. Philipp Lederer¹ oder Felix Schlessinger². Einige davon sind jedoch nur in den jeweiligen Objektdatenbanken zu finden und es fehlt eine offene Bereitstellung dieser Identifier als URI (da z.B. nicht in der GND enthalten). Beispiele hierfür (nur verlinkt in das NDP) sind Zakaris Bezdikian³ oder die Körperschaft Ignaz Storek (Brünn)⁴. In den zugehörigen Normdatenthesauri sind die Ansetzungen von Personen und Körperschaften, aber wiederum nicht mit den mit ihnen

¹ <https://n4o-prov.wikibase.cloud/wiki/Item:Q25>

² <https://n4o-prov.wikibase.cloud/wiki/Item:Q26>

³ <https://n4o-prov.wikibase.cloud/wiki/Item:Q20>

⁴ <https://n4o-prov.wikibase.cloud/wiki/Item:Q23>

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

verbundenen Objekten verknüpft. Eine solche Verknüpfung der Personen- und Körperschaftsdaten mit den Objekten ist aber ein wichtiges Werkzeug der Provenienzforschung, da so ehemalige Sammlungen eines Vorbesitzers über heutige Institutionsgrenzen und verschiedene Sammelinteressen hinweg rekonstruiert werden können⁵. Ziel dieser TWG ist es, Personen, Körperschaften und die Verknüpfung zu den Objekten prototypisch in einer Wikibase-Instanz zu testen. Zudem sollen Personen und Körperschaften, die über keinen externen Identifier verfügen, offen bereitgestellt werden⁶. Die Ergebnisse sollen über ein automatisiertes Skript aus der Wikibase-Instanz abgefragt und in eine SKOS-Darstellung zur Integration des Provenienzgazetteers in DANTE werden. Dieser exemplarische Workflow soll so generisch in Whitepapers beschrieben werden, dass dieser auf andere Objektgruppen und Projekte übertragen werden kann. Hierzu werden von verschiedenen Participants Daten zu Vorbesitzer*innen und Veräußernden insbesondere aus dem Zeitraum 1933 bis 1945 zur Verfügung gestellt. Diese sind besonders geeignet, da in vielen Sammlungen zu dieser Zeit eine breite Datenbasis zur Verfügung steht. Im Community Cluster Provenienzforschung wurde der Wunsch geäußert, auch Daten aus dem Bereich der kolonialen Kontexte miteinzubeziehen, so dass diese zunächst in der Wikibase einen zweiten thematischen Schwerpunkt setzen sollen. Zwischen diesen beiden Bereichen ist auch durchaus mit Überschneidungen zu rechnen.

Abgrenzung

In dieser TWG werden keine neuen Normdaten oder Konzepte zu Personen und Körperschaften oder andere für die Provenienzforschung relevante Daten erzeugt. Es wird lediglich eine generische Methodik innerhalb einer Wikibase evaluiert, so dass diese auf andere Objektgruppen und Projekte übertragen werden kann.

⁵ Beispiel-Abfrage: <https://tinyurl.com/2y764e53> und auf einer Karte: <https://tinyurl.com/2bd8g8a6>

⁶ Hier gibt es bereits Beispiele in einer Test-Instanz: <https://n4o-prov.wikibase.cloud>

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Angestrebte Arbeitsergebnisse

- Provenienz-Wikibase-Instanz
- Whitepaper zur Wikibase-Modellierung
- Skript für die Transformation der Wikibase Entries in SKOS zur Integration des Provenienzgazetteers in DANTE

Vorgesehene Commons-Beiträge

- Whitepaper
- Skripte zur Transformation